

SUN'IY INTELLEKT

Abdusalomov Raxmonkul Erkinovich

ORCID iD: 0009-0007-7449-6458

Elektron pochta: raxmonkul.abdusalomov.707mail@mail.ru

AT "Aloqabank" Bosh ofisi,

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar departamenti

Tashqi savdoni moliyalashtirish va hujjatli operatsiyalar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda deyarli barcha sohaga keng kirib kelayotgan sun'iy intellekt haqida batafsil so'z boradi. Guvohi bo'lib kelmoqdamizki, 21-asr texnologiya asri o'laroq barcha yo'nalishlar raqamlashib bormoqda. Ko'plab sohalarni robotlar allaqachon egallagan. Robot texnikasida ong yetishmayotganligi ba'zi hollarda pand bera boshlagach, dunyo ixtirochilari tomonidan sun'iy idrok ya'ni sun'iy intellekt yaratishga harakatlar boshlanib ketdi va ko'p o'tmay buning uddasidan chiqishdi ham. Biz ham ushbu maqolamizda sun'iy intelektning kelib chiqishi hamda uning asl mohiyati, undan foydalanish sir-sinoatlari, hamjamiyatga ta'siri: foyda va zararlari, hozirda kirib kelgan va yaqin kelajakda egalashi mumkin bo'lgan sohalar haqida izlanishlar olib bordik, shuningdek, o'zimizning shaxsiy tahlil va tavsiyalarimizni hamda xulosalarimizni berishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ChatGPT, DeepSeek, Robot, Texnologiya, Internet, IT, Kelajak kasblari.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Абдусаломов Рахмонкул Эркинович

АК «Алоқабанк» главный офис,

Департамент международных экономических отношений,

Руководитель отдела финансирования внешней

торговли и документарных операций

Аннотация. В этой статье подробно обсуждается искусственный интеллект, который в настоящее время широко используется практически во всех областях. Мы являемся свидетелями того, как XXI век, век технологий, становится цифровым во всех сферах. Роботы уже захватили многие отрасли промышленности. Поскольку в некоторых случаях отсутствие сознания в робототехнике стало очевидным, изобретатели по всему миру начали

работать над созданием искусственного интеллекта, или искусственного познания, и вскоре добились успеха. В данной статье мы также провели исследование истоков и истинной сути искусственного интеллекта, секретов его использования, его влияния на общество: его пользы и вреда, сфер, в которые он вошел и может войти в ближайшем будущем, а также попытались предоставить свой личный анализ, рекомендации и выводы.

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, ChatGPT, DeepSeek, Робот, Технологии, Интернет, ИТ, Профессии будущего.*

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abdusalomov Raxmonkul Erkinovich

*JSC «Aloqabank» Head Office,
International Economic Relations Department,
Head of the Foreign Trade Financing and
Documentary Operations division*

Abstract. *This article will discuss in detail artificial intelligence, which is now widely used in almost all fields. We are witnessing that the 21st century, the century of technology, is digitizing all areas. Robots have already taken over many fields. When the lack of consciousness in robotics began to show in some cases, world inventors began to create artificial intelligence, that is, artificial perception, and soon they succeeded. In this article, we also conducted research on the origin and true essence of artificial intelligence, the secrets of its use, its impact on society: benefits and harms, the areas it has entered and may occupy in the near future, and we also tried to give our own personal analysis, recommendations, and conclusions.*

Key words: *Artificial Intelligence, ChatGPT, DeepSeek, Robot, Technology, Internet, IT, Professions of the Future.*

Kirish.

Bizga ma'lumki, XXI asr texnologiya asri hisoblanadi. So'nggi vaqtlarda shunchaki texnologiya emas, balki aqilli texnologiyalarga duch kelmoqdamiz. Inson bajaradigan ko'plab yumushlarni alaqachon texnologiya ham bajarmoqda. Faqat ularda ong, idrok borasida kamchilik bor edi, xolos. Aynan mana shu jihat dunyo olimlarini shu masala haqida ham bosh qotirishlariga va texnologiya sanoatida tub o'zgarish yasashga undadi. Ya'ni texnologiyada ham fikrlash qobilayatini mujassam qilish. Shunday qilib, texnologiya ham intellektga ega bo'la boshladi, albatta tabiiy emas,

balki sun'iy idrok. Mazkur buyuk ixtiroga dastlab 1956-yilda Jon Makarti tomonidan qo'l urildi. "Sun'iy intellekt" atamasi kompyuter olimi Jon Makkarti tomonidan Dartmutdagi seminar uchun kiritilgan. Ammo u biz sun'iy intellekt deb ataydigan tushunchalar haqida yozgan birinchi odam emas edi. Alan Turing 1950-yilgi maqolasid "taqlid o'yini" tushunchasini kiritdi. Mashinaning aqlli xatti-harakatlarini ko'rsatish qobiliyatining ushbu testi endi "Tyuring testi" deb nomlanadi. Uning ta'kidlashicha, tadqiqotchilar o'yinlar va tillarni tarjima qilish kabi ko'p idrok va harakatlarni talab qilmaydigan sohalarga e'tibor qaratishlari kerak. Kompyuterni ko'rish, tabiiy tilni tushunish va neyron tarmoqlar kabi tushunchalarga bag'ishlangan tadqiqot jamoalari ko'pincha o'nlab yillar davomida mavjud. Sun'iy intellekt - bu kompyuter tizimlarining inson aqliy qobiliyatlarini taqlid qilishga qaratilgan texnologiya. Sun'iy intellekt tizimlari ma'lumotlarni o'rganish, xulosa chiqarish va qarorlar qabul qilish kabi vazifalarni bajarishi mumkin.

Sun'iy intellekt (AI) - avtomatlashtirilgan dasturlash va intellectual mashinaviy ta'lim sohasi bo'lib, u turli xil vazifalarni odamlar bajaradigan tarzda bajara oladigan aqlli kompyuter tizimlarini yaratishga mo'ljallangan. Odatda, bu mashinaviy o'rganish, matnlarni avtomatik qayta ishlash va neyron tarmoqlarni o'z ichiga oladi. AI muayyan muammolar uchun eng yaxshi yechimlarni avtomatik ravishda topish va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt qo'lyozma yozuvi va tasvirlarni tanib olish, ovozli qidiruv tizimlarini yaratish, mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish uchun chatbotlardan foydalanish va hatto avtomobillar uchun robotlashtirilgan haydovchi tizimlarini yaratish uchun ham ishlatilishi mumkin. AI dan foydalanish boyicha ushbu kitobchada o'rganiladigan dasturiy mahsulotlardan biri bo'lgan ChatGPT - bu tabiiy til so'rovlarini qo'llab-quvvatlaydigan va OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan suhbatdosh, ya'ni, AI chatbotidir. GPT (Generative Pre-training Transformer) - OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan va tabiiy tillarni qayta ishlash sohasida inqilob qilgan juda ilg'or zamonaviy til modelidir. O'zining ilg'or texnologiyasi bilan GPT keng ko'lamli ilovalar, jumladan chatbotlar, til tarjimasini va matnni umumlashtirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yuqori aniqlikdagi matnni yaratishga qodir. Uning zamonaviy lingvistik algoritmlari yangi ma'lumotlar va vazifalarni o'rganish va ularga moslashishga mo'ljallangan bo'lib, bu imkoniyatlar uni hozirda mavjud bo'lgan eng ko'p qirrali til modellaridan biriga aylantiradi. Uning bu sohalarda samarali ishlashi ChatGPTni o'z faoliyati va natijalarini yaxshilash uchun sun'iy intellektga asoslangan til modellari imkoniyatlaridan foydalanishga intilayotgan korxonalar va tadqiqotchilar uchun asosiy tanlovga va qurolga aylantirdi. ChatGPT - bu nazorat ostida o'rganish usullaridan foydalangan holda o'qitilgan universal til modelidir, desak ham bo'ladi

Ushbu chatbot OpenAI kompaniyasining boshqa til modeliga asoslan – GPT-3.5 – GPT-3 modellarining takomillashtirilgan versiyasidir.

Sun'iy intellekt (SI) yoki xalqaro miqyosda ko'proq tarqalgan nomi bilan aytganda Artificial Intelligence (AI) - bu inson aqlini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir mashinalarni yaratishga qaratilgan kompyuter fanlari sohasidir. Bu ko'pchilik o'ylagandek shunchaki robotlar yaratish emas, balki turli texnologiyalar va yondashuvlarni o'z ichiga olgan ancha keng tushunchadir.

Sun'iy intellektning asosiy maqsadlari va vazifalari:

* Inson tafakkurini modellashtirish: Kompyuter tizimlarini inson kabi fikrlash, mulohaza yuritish, o'rganish va qaror qabul qilishga qodir qilish.

* Intellektual vazifalarni avtomatlashtirish: An'anaviy ravishda inson ishtirokini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir algoritmlar va dasturlarni ishlab chiqish.

* Intellektual agentlarni yaratish: Atrofdagi muhitni idrok etish, ma'lumotlarni tahlil qilish, qarorlar qabul qilish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun harakat qilishga qodir tizimlarni ishlab chiqish.

Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlari va texnologiyalari:

* Mashinaviy o'rganish (MO yoki ML): Kompyuterlarga aniq dasturlashsiz ma'lumotlardan o'rganish imkonini beradigan yondashuv. MO algoritmlari ma'lumotlarni tahlil qiladi, qonuniyatlarni aniqlaydi va olingan bilimlar asosida prognozlar tuzadi.

* Chuqur o'rganish (CHO yoki DL): Ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ko'p qatlamli neyron tarmoqlaridan foydalanadigan mashinaviy o'rganishning bir turi. Ayniqsa, tasvirlar, matn va ovoz kabi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun samarali.

* Tabiiy tilni qayta ishlash (TTQ yoki NLP): Kompyuterlar va inson tili o'rtasidagi o'zaro ta'sir bilan shug'ullanadigan soha. Kompyuterlarga inson tilini tushunish, talqin qilish va yaratish imkonini beradi.

* Kompyuter ko'rishi (KK yoki CV): Kompyuterlarga tasvirlar va videolarni «ko'rish» va talqin qilish imkonini beradigan soha.

* Robototexnika: Haqiqiy dunyoda jismoniy vazifalarni bajarishga qodir robotlarni ishlab chiqish. AI robotlarning xatti-harakatlarini va ularning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini boshqarish uchun ishlatiladi.

* Ekspert tizimlar: Ma'lum bir bilim sohasidagi ekspertlarning mulohazalarini taqlid qiluvchi kompyuter tizimlari.

Sun'iy intellektning qo'llanilish misollari:

* Virtual yordamchilar (Siri, Alexa, Google Assistant): Ovozli buyruqlarni tushunish va savollarga javob berish uchun tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalanadi.

* Tavsiya tizimlari (Netflix, Amazon): Foydalanuvchi afzalliklarini tahlil qilish va shaxsiy tavsiyalar berish uchun mashinaviy o'rganishdan foydalanadi.

* Avtonom transport vositalari: Haqiqiy dunyoda navigatsiya qilish uchun kompyuter ko'rishi, mashinaviy o'rganish va boshqa AI usullaridan foydalanadi.

* Tibbiy diagnostika: AI shifokorlarga tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda va tashxis qo'yishda yordam berishi mumkin.

* Moliyaviy tahlil: AI bozor tendentsiyalarini prognoz qilish va firibgarlikni aniqlash uchun ishlatiladi.

* Spam-filtrlar: Elektron pochta xabarlarini spam yoki spam emas deb tasniflash uchun mashinaviy o'rganishdan foydalanadi.

* Tarjimonlar: Matnni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish uchun tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalanadi.

Sun'iy intellektning afzalliklari:

* Rutin vazifalarni avtomatlashtirish: Odamlarni bir xil va mehnat talab qiladigan ishlarni bajarishdan ozod qiladi.

* Aniq va samaradorlikni oshirish: AI vazifalarni insonga qaraganda yuqori aniqlik va tezlik bilan bajarishi mumkin.

* Katta ma'lumotlarni tahlil qilish: AI yashirin qonuniyatlarni aniqlash va yanada asosli qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi ulkan hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishga qodir.

* Kechayu kunduz mavjudlik: AI tizimlari tanaffuslar va dam olish kunlarisiz 24/7 ishlashi mumkin.

Sun'iy intellektning kamchiliklari:

* Ishlab chiqish va joriy etishning yuqori narxi: AI tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash sezilarli moliyaviy sarmoyalarni talab qiladi.

* Ma'lumotlarga bog'liqlik: AI samarali ishlashi uchun ko'p miqdordagi sifatli ma'lumotlar talab etiladi.

* Empatiya va hissiy intellektning yo'qligi: AI tizimlari insoniy his-tuyg'ularga ega emas va vaziyatning kontekstini inson kabi hisobga ololmaydi.

* Axloqiy masalalar: AI dan foydalanish ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmlarning xolisligi va mehnat bozoriga ta'siri kabi bir qator axloqiy masalalarni ko'taradi.

* Noto'g'ri foydalanish imkoniyati: AI harbiy maqsadlarda yoki total nazoratni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Sun'iy intellektning rivojlanish istiqbollari:

Sun'iy intellekt jadal rivojlanishda davom etmoqda va kelajakda bizni ushbu sohada yanada ko'proq innovatsiyalar va yutuqlar kutmoqda. AI tibbiyot va ta'limdan tortib transport va sanoatgacha bo'lgan turli sohalarda tobora muhim rol o'ynashi

kutilmoqda. AI rivojlanishi uning qo'llanilishi bilan bog'liq axloqiy va ijtimoiy masalalarni hal qilish bilan birga borishi kerakligini yodda tutish muhimdir.

Sun'iy intellekt jamiyatida yangi sahifa ochgan platformalardan biri DeepSeek. DeepSeek - Xitoyning sun'iy intellekt kompaniyasi bo'lib, 2023-yil iyul oyida High-Flyer to'siq fondi hammuassisi Liang Venfeng tomonidan asos solingan. Bosh qarorgohi Xanchjoua (Chjejiang) joylashgan DeepSeek tezda global AI landshaftida muhim o'yinchi sifatida paydo bo'ldi. 2025 yil yanvar oyida DeepSeek o'zining R1 modelini taqdim etdi, bu katta til modeli (LLM) o'zining ajoyib ishlashi va tejamkorligi bilan xalqaro e'tiborni tortdi. Raqobatchilar narxining bir qismiga ishlab chiqilgan - OpenAI GPT-4 bilan solishtirganda taxminan 6 million dollar, uning narxi 100 million dollardan oshadi - R1 modeli GPT-4 va Google Gemini kabi yetakchi modellar bilan taqqoslanadigan imkoniyatlarni taqdim etadi. Uning chiqarilishi "intellektning rivojlanishi" deb ta'riflangan va AI rivojlanishining kelajagi haqida jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan.

Adabiyotlar sharhi.

Texnologiya olamida ro'y bergan tub o'zgarishlarda albatta dunyoning mashhur olimlarining hissasi beqiyosdir. Gari Markus (Nyu-York universiteti): Hozirgi sun'iy intellekt modellari ko'pincha bema'ni yoki mantiqiy nuqsonli natijalarni ishlab chiqarishini ta'kidlaydi. U sun'iy intellekt imkoniyatlarini ortiqcha baholashdan ogohlantirdi va AlphaFold kabi vositalar qimmatli bo'lsa-da, generativ AI mustaqil ravishda ilmiy kashfiyotlar qilishini yoki inson tajribasi o'rnini bosishini kutmaslik kerakligini ta'kidlaydi.

Subbarao Kambhampati (Arizona shtat universiteti): Muayyan vazifalarni bajarishda ustun bo'lgan "chuqur va tor" AI tizimlari va ko'plab g'oyalarni keltirib chiqarishiga qaramay, ilmiy kashfiyotlar uchun zarur bo'lgan fikrlash qobiliyatiga ega bo'lmagan "keng va sayoz" tizimlar o'rtasidagi farqni ta'kidlaydi. U gipotezalarni yaratish uchun sun'iy intellektdan foydalanishni yoqlab chiqdi, bunda inson ekspertlari ularning to'g'riligini baholashdi.

Chitra Sivanandam (Rohirrim): AI tadqiqot dizayni va baholashga xos bo'lgan noto'g'ri qarashlarni kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi. U bir nechta gipotezalarni o'rganish va bo'shliqlarni aniqlash uchun sun'iy intellektdan foydalanishni tavsiya qildi, shu bilan birga eksperimental dizayn va xulosani tasdiqlashda inson nazoratini ta'minlaydi.

Fey-Fey Li - Stenford universitetining kompyuter fanlari professori va Stenford insonga yo'naltirilgan sun'iy intellekt instituti direktori. U kompyuterni ko'rishni rivojlantirishda muhim rol o'ynagan ImageNet, katta vizual ma'lumotlar bazasini yaratish bilan mashhur. Li, shuningdek, Google Cloud'da AI/ML bo'yicha bosh olim

bo'lib ishlagan va AI4ALL notijorat tashkilotining asoschisi, AI ta'limi va martabalarida xilma-xillik va inklyuziyani oshirishga qaratilgan.

Endryu Ng Aning taniqli arbobi bo'lib, mashinalarni o'rganish va onlayn ta'lim sohasidagi faoliyati bilan tanilgan. U Google Brain asoschisi va Baidu kompaniyasida bosh olim bo'lib ishlagan. Ng, shuningdek, DeepLearning.AI va AI fondi asoschisi va u mashinani o'rganish bo'yicha eng mashhur onlayn kurslardan birini o'qitgan. 2024 yilda u Amazon direktorlar kengashiga tayinlangan.

Piter Abbeel - Berklidagi Kaliforniya universitetining elektrotexnika va kompyuter fanlari professori. U Berkeley Robot Learning Lab direktori va Berkeley AI Research Lab direktori. Abbeelning tadqiqotlari chuqur mustahkamlashni o'rganish va robototexnikaga qaratilgan. U, shuningdek, robotlarga yangi, murakkab ko'nikmalarni o'rgatishni maqsad qilgan startup Covariant.AI asoschilaridan biridir.

Anima Anandkumar - Caltechning hisoblash va matematika fanlari professori va NVIDIA da Mashinalarni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar direktori. U turli ilmiy sohalarda, jumladan, ob-havo prognozi, dori-darmonlarni kashf qilish va ilmiy simulyatsiyalar bo'yicha ilovalar bilan AI algoritmlarini ishlab chiqdi. Anandkumar Neyron Operatorlarni ixtiro qildi, ular chuqur o'rganishni ko'p miqyosli jarayonlarni modellashtirishga kengaytiradi va an'anaviy simulyatsiyalarga qaraganda tezroq kattaroqdir.

Daniela Rus Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT) qoshidagi Kompyuter fanlari va sun'iy intellekt laboratoriyasi (CSAIL) direktori. Uning tadqiqotlari yumshoq robototexnika va bio-ilhomlangan mashinalarni o'z ichiga olgan loyihalar bilan robototexnika va AIga qaratilgan. Rusning ishi dinamik muhitda moslashuvchan va murakkab vazifalarni bajarishga qodir robotlarni yaratishga qaratilgan.

Sun'iy intellekt ustida izlanish olib borgan yana bir mashxur olimalardan Alison Snyder o'z fikrlari bilan bo'lishdi: Sun'iy intellekt olimlarni kashfiyotlar yo'liga olib boradi - va ularni boshqacha ko'rib chiqmagan yangi g'oyalarga yo'naltirishi mumkin. Nima uchun bu muhim: Dunyo muammolari, jumladan, pandemiyalar, surunkali kasalliklar va iqlim o'zgarishi - ilmiy yangiliklarni va tezkorlikni talab qilmoqda. Shu bilan birga, ilm-fanni yangi yo'nalishlarga undaydigan kashfiyotlar avvalgidek tez-tez sodir bo'lmayapti. Nima bo'lyapti: yaqinda tadqiqotchilar yozishicha, algoritmlar ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni avtomatlashtirish hamda "nazariyalarni shakllantirish uchun nomzod farazlarning keng maydonlarini" o'rganish uchun "tadqiqotchilar uchun ajralmas vosita"ga aylanmoqda. Ular matematiklarni istiqbolli yechimlarga ishora qilmoqdalar, keyinchalik eksperimental ravishda sinovdan o'tkazilishi mumkin bo'lgan, oqsillarning tuzilishini bashorat

qiladigan va dunyodagi eng yirik tajribalardan birida yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni filtrlashda yordam berishi mumkin bo'lgan dori nomzodlarini yaratmoqdalar. Ha, lekin: AI ni kengroq ilmiy faoliyatga olib borishda hali ham muammolar mavjud.

Aarti Singx (Karnegi Mellon universiteti) boshqargan seminarining ikkinchi kunining birinchi sessiyasi ilmiy kashfiyotlarda foydalanish uchun sun'iy intellektni (AI) rivojlantirish masalasidagi katta muammolar mavzusiga bag'ishlandi. Singxning so'zlariga ko'ra, sun'iy intellektdan ushbu maxsus foydalanish ilmiy kashfiyot jarayonini tashkil etuvchi muhim bosqichlarni, jumladan, ilmiy gipotezani shakllantirish, tegishli ma'lumotlar manbalari (simulyatsiyalar, eksperimentlar, adabiyotlar va boshqalar) bilan birga o'lchanishi kerak bo'lgan o'zgaruvchilarni aniqlash va tegishli ma'lumotlarni qayd etish, to'plangan ma'lumotlardan foydalangan holda gipotezani ishonchli tarzda sinab ko'rish va keyin gipoteza asosida qayta ishlashni talab qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, sessiyaning maqsadi AI ilmiy kashfiyotlar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yoki mumkin bo'lmagan aniq domenlar haqida tushunchalarni ishlab chiqish va undan foydalanish bilan bog'liq asosiy to'siqlar va imkoniyatlarni aniqlashdir. Singxning aytishicha, bu maqsadga erishishning bir yo'li odamlarga AI imkoniyatlari va cheklovlari haqida ma'lumot berishdir.

Missi Kammings (Jorj Meyson universiteti) tomonidan boshqariladigan uchinchi panel mustaqil ilmiy kashfiyotlar qilish uchun sun'iy intellektdan (AI) foydalanadiganlar duch keladigan ba'zi cheklovlar va bu cheklovlarni bartaraf etish uchun nima qilish mumkinligini ko'rib chiqdi. Ushbu sessiya avtonom ilmiy tadqiqotlarga erishish uchun to'siqlarni keltirib chiqaradigan AI bilan bog'liq dolzarb masalalarga qaratildi. Kammings sessiya haqiqatan ham "kurmudgeonlarning sessiyasi" bo'lganini aytib, o'zi va sessiyadagi boshqalarni texnologiyaga shubha uyg'otadigan odamlar sifatida obro'ga ega ekanligini tushuntirdi. Masalan, u o'zi boshqariladigan avtomobillarda ishlatiladigan konvolyutsion neyron tarmoqlari bilan bog'liq muammolarga ishora qildi, ular ko'p avariya va boshqa nosozliklar bo'lgan va ilmiy kashfiyotlarda foydalanish uchun mo'ljallangan katta til modellari xuddi shu texnologiya asosida qurilganini aytdi.

Oldindan yozib olingan xabar orqali gapirgan Gari Markus (Nyu-York universiteti) birinchi taqdimotchi edi. AI dunyoni qanday o'zgartirishi haqidagi ba'zi bashoratlarga to'xtalar ekan, Markus shunday bo'lishi mumkinligini aytdi, ammo hozir u ko'pchilik ishongisidek ishlamayapti. O'z fikrini ba'zi misollar bilan izohlar ekan, Markusning aytishicha, bugungi AI modellari aniq so'ralganda savollar, ular ko'pincha bema'nilik va mantiqiy xatolarni o'z ichiga olgan javoblarni beradi;

Darhaqiqat, sun'iy intellekt odatda ko'p odamlar oz kuch sarflagan holda mantiqiy xulosalar chiqara olmaydi (masalan, agar Tom Kruzing onasi Meri Li Pfayfer bo'lsa, Tom Kruz Meri Li Pfayferning o'g'li ekanligini tan olish). Shunday qilib, hozirgi vaqtda AI modellari xulosaga tayanadigan ilmiy kashfiyotlar bilan chiqishini kutish mumkin emas. Bundan tashqari, u davom etdi, AI ilm-fan sohasida nima qilishi mumkinligi haqidagi eng ta'sirli da'volarning ko'pi noto'g'ri yoki savol bergan odamlardan to'g'ri ko'rsatma olishga bog'liq ekanligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, Markus olimlar sun'iy intellektdan foydalanishlari va foydalanishlari kerakligini, lekin ular sehrni kutmasliklari kerakligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AlphaFold kabi maxsus, tor yo'naltirilgan sun'iy intellekt modellari, agar foydalanuvchilar asboblarga chegaralarini tushunsalar, ajoyibdir. Ammo generativ AI yangi fanni ixtiro qilishini yoki undan ham yomoni, olimlarni tayyorlash zaruriyatini bartaraf etishini kutish haqiqatga to'g'ri kelmaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tanlangan mavzu bo'yicha adabiyotlarni to'g'ri ko'rib chiqish uchun biz ikkitasiga murojaat qilamiz taniqli va keng qo'llaniladigan yondashuvlar, ya'ni bibliometrik tahlil va kontent tahlili. Bibliometrik tahlil keng tarqalgan va qat'iy tadqiqot usuli hisoblanadi va katta hajmdagi ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish, bu bizga ma'lum bir sohaning evolyutsion nuanslarini ochishga imkon beradi va shu bilan birga rivojlanayotgan sohalarga yorug'lik beradi. Bu maydon Ushbu tadqiqotda biz bibliometrik tahlil yordamida amalga oshiramiz (HistCite), tadqiqotchilarni ishlab chiqishda qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan mashhur dasturiy ta'minot to'plami va Web of Science platformasida adabiyotlarni qidirish natijalarini vizualizatsiya qilish. Xususan, biz HistCite-dan nashrlarning yillik sonini, keyingi iqtiboslar sonini (biz eng nufuzli jurnallarni aniqlashda foydalanamiz) tiklash uchun foydalanamiz) va birgalikda iqtiboslar tarmog'i, ya'ni olingan va berilgan barcha iqtiboslar.

Muayyan sohaga tegishli jurnallar tomonidan, bu bizga asosiy tadqiqotlarni aniqlashga yordam beradi: "Asosiy tadqiqot oqimlarini aniqlash". Undan keyin, Moliyadagi AI bo'yicha eng dolzarb tadqiqotlar mazmunini o'rganish uchun biz murojaat qilamiz - an'anaviy kontent tahlili - bu og'zaki, vizual yoki yozma ma'lumotlardan to'g'ri xulosalar chiqarish uchun tizimli va ob'ektiv vositalarni ta'minlaydigan tadqiqot usuli o'ziga xos hodisalarni tavsiflash va miqdorni aniqlashga imkon beradi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Yaponiya davlatida Sun'iy intellekt va insonga asoslangan transport bilan bog'liq tematik tahlil natijalarini taqqoslashganida quyidagi natijalar ma'lum bo'ldi: Insonga

asoslangan mavzularni ChatGPT natijalari bilan solishtirsak, biz ChatGPT va Google Gemini deyarli barcha mavzular va sub-mavzularni samarali tarzda ajratib olishlarini aniqlaymiz. Bu, ayniqsa, o'qitilgan va ko'paytiriladigan ChatGPT-4 uchun to'g'ri keladi. O'qitilgan ChatGPT-3.5 va Google Gemini ham samarali bo'ldi. Yagona ta'kidlab o'tilishi mumkin bo'lgan farq - bu LLM mavzular va sub-mavzularni qanday tasniflagan va nomlagan, bu insonga asoslangan tahlilda bir tadqiqotchidan boshqasiga farq qiladigan qaror. Masalan, 3-tahlilda ChatGPT-4 «Loyihani amalga oshirish va jamiyatga ta'siri» ni uning bir nechta qurilish va boshqaruv jihatlariga ega bo'lgan mavzu sifatida submavzular sifatida bildiradi, inson tadqiqotchilari esa ularni mintaqaviy va mahalliy ta'sirlar asosida turlicha tasnifladilar. Tadqiqotchilar tomonidan chiqarilgan o'n to'rtta kichik mavzudan faqat ikkitasi ChatGPT-4 tomonidan aniqlanmagan. Ikkalasini ham ishtirokchilarning atigi 4 foizi tilga olgan. 1-tahlilda hech qanday treningsiz faqat bir marta taklif qilingan AI javoblarning kamida 20% tomonidan eslatib o'tilgan asosiy mavzularni topdi. Bu biz ma'lumotlar to'plamini bir marta kiritgan va bitta ko'rsatma bergan inson tomonidan minimal harakatlar natijasi ekanligini tan olsak, bu juda samarali. Umuman olganda, bu LLM tematik tahlilda qanchalik qat'iy bo'lishi mumkinligini isbotlaydi, agar u yaxshi so'ralsa va bir xil tahlil uchun bir necha marta takrorlangan bo'lsa. Xulosa qilib aytganda, ChatGPT-4 tez-tez tilga olingan barcha mavzularni va insonga asoslangan yechim tomonidan aniqlangan kamroq tez-tez uchraydigan mavzularni aniqlay oldi. Kamroq so'raladigan ChatGPT-3.5 faqat tez-tez uchraydigan mavzular bilan eng yaxshi ishladi (javoblarda 20% va undan yuqori). Shu sababli, bu ChatGPT va Google Gemini kabi sun'iy intellekt vositalari foydalanuvchi tomonidan mavzuga ilgari duch kelganidan qat'i nazar, ochiq javoblardagi asosiy mavzularni sintezlashi va umumlashtirishi mumkinligini anglatadi. Shunga qaramay, ehtiyot bo'lish kerak, chunki natijalar kamroq keltirilgan mavzular tomonidan taqdim etilgan nuanslarni o'tkazib yuborishi mumkin. Bundan tashqari, platformaning kelajakdagi yangilanishlari natijalarning izchilligi va ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkin, bu esa uni doimiy tadqiqot mavzusiga aylantiradi. Xuddi shunday, LLM odatda xususiy manba kodiga amal qilganligi sababli, vosita ko'rsatmalarni qanday tushunishini va natijalarni qanday chiqarishini aniq bilish qiyin. LLM sifatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan murakkabroq tahlilni amalga oshirish uchun zaruriy qat'iylik va sub'ektivlikka ega bo'lmasligi mumkin. Biroq, ma'lum bo'lishicha, u respondentlarning roziligi va axloqiy amaliyotlarga rioya qilgan holda transport va shaharsozlik bo'yicha tadqiqotchilar va amaliyotchilar nazorati ostida tematik tahlillarni bajarishni tezlashtirish uchun dastlabki vosita sifatida ishlatilishi mumkin.

Drew Turneyning sun'iy intellekt ustida o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra natijalar u qadar ijobiy emas, ya'ni sun'iy intellekt odamlar talqin qilayotganlaridek aqilli emas. Turney ko'pchilik odamlar sun'iy intellekt (AI) qoqilib qoladigan yana bir vazifalar to'plamini aniqladi - analog soatni o'qish yoki sana to'g'ri keladigan kunni aniqlash. AI kod yozishi, haqiqiy tasvirlarni yaratishi, odamga xos matn yaratishi va hatto imtihonlarni topshirishi mumkin (turli darajada muvaffaqiyatga erishadi), lekin u kundalik soatlardagi qo'llarning holatini muntazam ravishda noto'g'ri talqin qiladi va kalendar sanalari uchun zarur bo'lgan asosiy arifmetikada muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Tadqiqotchilar bu kutilmagan kamchiliklarni 2025-yilda bo'lib o'tgan ta'lim vakillari bo'yicha xalqaro konferentsiya (ICLR)dagi taqdimotida aniqladilar. Ular, shuningdek, 18-mart kuni arXiv preprint serverida o'z xulosalarini e'lon qilishdi, shuning uchun ular hali ham ko'rib chiqilmagan.

AQShdagi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan "AI Scientist" ramkasi sun'iy intellektga ilmiy tadqiqotlarni mustaqil ravishda o'tkazish imkonini beradi. U yangi g'oyalarni yaratadi, kod yozadi, tajribalar o'tkazadi, natijalarni tahlil qiladi va ilmiy maqola shaklida xulosalar chiqaradi. Bu jarayonni takrorlash orqali yangi ilmiy kashfiyotlar amalga oshiriladi. Har bir maqola ishlab chiqish narxi \$15 atrofida bo'lib, bu ilmiy tadqiqotlarni arzonlashtirishga yordam beradi.

Liangping Ding, Cornelia Lawson va Philip Shapira tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 2017-2023 yillarda GenAI (generativ sun'iy intellekt) sohasidagi nashrlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, GenAI sohasidagi nashrlar soni tez sur'atlar bilan o'smoqda va bu soha endi faqat kompyuter fanlari bilan cheklanib qolmay, boshqa ilmiy sohalarga ham tarqalmoqda. AQSh dunyo bo'yicha GenAI nashrlarining deyarli uchdan bir qismini tashkil etadi. Shuningdek, GenAI tadqiqotlari xalqaro hamkorlikda olib borilmoqda, bu esa global ilmiy hamjamiyatning birlashganligini ko'rsatadi.

Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan «Genie» modeli matn yoki tasvir asosida interaktiv virtual muhitlarni yaratish imkonini beradi. 11 milliard parametrli bu model 200,000 soatdan ortiq o'yin videolariga asoslangan holda o'qitilgan. Genie foydalanuvchilarga harakatlarni boshqarish imkonini beradigan turli xil muhitlarni yaratadi, bu esa generativ SI sohasida katta yutuqdir. Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan AlphaFold 3 modeli biomolekulyar o'zaro ta'sirlarni aniqlashda yangi yutuqlarga erishdi. Diffuziya asosidagi arxitekturani qo'llagan holda, bu model oqsillar, nuklein kislotalar va kichik molekulalar kabi turli biomolekulyar komplekslarning tuzilmalarini yuqori aniqlik bilan bashorat qiladi. AlphaFold 3 ilgari maxsus vositalar bilan amalga oshirilgan prognozlarni yanada aniqroq bajaradi.

Brandon C. Colelough va William Regli tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 2020–2024 yillarda nashr etilgan 1,428 ta maqola tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, neuro-symbolik SI sohasida o'rganish va inferensiya (63%), mantiqiy fikrlash (35%) va bilimlarni ifodalash (44%) kabi sohalarda katta yutuqlar mavjud. Biroq, tushunish va ishonchlilik (28%) hamda metakognitsiya (5%) kabi sohalarda hali ham bo'shliqlar mavjud. Bu bo'shliqlarni to'ldirish orqali SI tizimlarini yanada aqlli va ishonchli qilish mumkin.

EvolutionaryScale va Arc Institute olimlari tomonidan ishlab chiqilgan EsmGFP modeli sun'iy ravishda yaratilgan yashil flüoresans oqsilidir. Bu oqsil tabiatda mavjud bo'lmagan bo'lib, 500 million yillik evolyutsiyani simulyatsiya qilish orqali yaratilgan. EsmGFP biologik tadqiqotlarda, masalan, hujayra jarayonlarini kuzatishda qo'llanilishi mumkin.

Yang Ding tomonidan olib borilgan tadqiqotda, sun'iy intellekt san'at tadqiqotlariga integratsiyasi, nashrlarning ta'sirini oshirganini, ammo yuqori nufuzli jurnallarda chop etilish ehtimolini sezilarli darajada oshirmaganini ko'rsatdi. Bu, AI ning san'at sohasidagi rolini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Qianyue Hao va hamkasblari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, sun'iy intellekt yordamida ilmiy ishlar olib borayotgan olimlar, chop etilgan maqolalar sonini 67% ga oshirgan, iqtiboslar soni esa 3 baravar ko'paygan. Biroq, bu holat ilmiy tadqiqotlarning mavzu doirasini toraytirishi va yangi sohalarga qiziqishni kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi.

Meta tomonidan qo'llab-quvvatlangan Linux Foundation tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, tashkilotlarning 90% i o'z tizimlarida ochiq manba sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilganini ko'rsatdi. Bu, kichik va o'rta bizneslarga arzon narxlarda maxsus AI ilovalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Pennsylvania Universiteti tadqiqotchisi Paris Perdikaris tomonidan ishlab chiqilgan Aurora modeli, an'anaviy usullarga qaraganda, global ob-havo prognozlarini 92% hollarda aniqroq amalga oshirgan. Bu, sun'iy intellektning iqlim o'zgarishini prognoz qilishdagi potentsialini ko'rsatadi.

Yangi tahlillarga ko'ra, 2025-yil oxiriga borib, sun'iy intellekt tizimlari ma'lumot markazlarining umumiy energiya iste'molining 49% ini tashkil qilishi mumkin. Bu, AI ning energiya samaradorligini oshirish zaruratini ta'kidlaydi.

EvolutionaryScale va Arc Institute olimlari tomonidan ishlab chiqilgan EsmGFP modeli sun'iy ravishda yaratilgan yashil flüoresans oqsilidir. Bu oqsil tabiatda mavjud bo'lmagan bo'lib, 500 million yillik evolyutsiyani simulyatsiya qilish orqali yaratilgan. EsmGFP biologik tadqiqotlarda, masalan, hujayra jarayonlarini kuzatishda qo'llanilishi mumkin.

Yana bir buyuk olimlardan biri Jeffri Everest Xinton. Jeffri Everest Xinton, 1947-yilda tug'ilgan - britaniyalik-kanadalik kompyuter olimi, kognitiv olim va kognitiv psixolog bo'lib, sun'iy neyron tarmoqlardagi faoliyati bilan tanilgan va unga «Aning cho'qintirgan otasi» unvonini bergan. 2023-yilda Xinton Aning jadal rivojlanishidan xavotir bildirdi. U ilgari sun'iy umumiy intellekt (AGI) «30 dan 50 yilgacha yoki undan ham uzoqroq» deb hisoblagan edi. Biroq, 2023-yil mart oyida CBS telekanaliga bergan intervyusida u «umumiy maqsadli sun'iy intellekt» 20 yildan kamroq vaqt ichida bo'lishi mumkinligini va «miqyosi bo'yicha sanoat inqilobi yoki elektron bilan taqqoslanadigan» o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini aytdi. 2023-yil 1-mayda chop etilgan The New York Times gazetasiga bergan intervyusida Xinton Google'dan iste'foga chiqqanini e'lon qildi, shuning uchun u «bu Google'ga qanday ta'sir qilishini hisobga olmagan holda sun'iy intellektning xavf-xatarlari haqida gapira oladi». U «bir qismi endi hayoti davomida qilgan ishlaridan afsusda» ekanligini ta'kidlaydi. 2023-yil may oyi boshida Xinton BBC bilan suhbatda sun'iy intellekt tez orada inson miyasining axborot imkoniyatlaridan oshib ketishi mumkinligini aytdi. U ushbu chatbotlar tomonidan yuzaga keladigan ba'zi xavflarni «juda qo'rqinchli» deb ta'rifladi. Xintonning tushuntirishicha, chatbotlar mustaqil ravishda o'rganish va bilim almashish qobiliyatiga ega, shuning uchun har bir nusxa yangi ma'lumotga ega bo'lsa, u avtomatik ravishda butun guruhga tarqaladi, bu esa sun'iy intellekt chatbotlariga har qanday shaxsning imkoniyatlaridan ancha yuqori bo'lgan bilimlarni to'plash imkoniyatiga ega bo'lishiga imkon beradi.

Bundan farqli o'laroq, yana bir Turing mukofoti sovrindori va sun'iy intellekt sohasidagi yetakchi shaxs Yann LeKun yanada optimistik nuqtai nazarni saqlaydi. Uning fikricha, sun'iy intellekt tizimlari kuchli bo'lsa-da, tabiatan xavfli emas va tegishli xavfsizlik choralari bilan ularni mas'uliyat bilan ishlab chiqish mumkin. LeKun AI tadqiqotlarini ilgari surish muhimligini ta'kidlaydi, shu bilan birga noto'g'ri foydalanishning oldini olish uchun mustahkam himoya choralari mavjudligini ta'minlaydi.

AI xavfsizligi bo'yicha ishi bilan mashhur tadqiqotchi Eliezer Yudkovskiy ilg'or AI rivojlanishini to'xtatishning kuchli tarafdori bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, zudlik bilan aralashuvsiz Aning tez rivojlanishi halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yudkovskiyning qarashlari sun'iy intellektni tartibga solish va potentsial xavflarni bartaraf etish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurati atrofidagi munozaralarga ta'sir ko'rsatdi.

DeepMind bosh direktori Demis Xassabis sun'iy intellekt tadqiqotlarini ilgari surishda, xususan, oqsil tuzilmalarini bashorat qiluvchi AlphaFoldni ishlab chiqishda muhim rol o'ynadi. Ushbu yutuqlarni nishonlar ekan, Xassabis sun'iy intellektning

turli sohalarga chuqur ta'sirini tan oladi va AI butun jamiyatga foyda keltirishini ta'minlash uchun axloqiy mulohazalar va mas'uliyatli rivojlanish muhimligini ta'kidlaydi.

Oksford universiteti faylasufi Nik Bostrom sun'iy intellektning uzoq muddatli ta'sirini keng o'rgandi. U o'ta aqlli sun'iy intellektning paydo bo'lishi ekzistensial xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantiradi va AI rivojlanishini insoniy qadriyatlarga moslashtirish bo'yicha faol choralarni qo'llab-quvvatlaydi. Bostromning ishi AI tadqiqotlarida bashorat va axloqiy asoslar zarurligini ta'kidlaydi.

Yana bir AQSh olimlaridan Oksford universitetida yashovchi professor Marina Jirotko asosiy e'tiborni insonga yo'naltirilgan hisoblash va AIning axloqiy oqibatlariga qaratadi. U sun'iy intellektni rivojlantirishda mas'uliyatli innovatsion amaliyotlarni, shu jumladan shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash uchun avtonom tizimlarda «axloqiy qora qutilar» ni joriy etishni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, sun'iy intellektning sog'liqni saqlash, ta'lim va atrof-muhitni boshqarish kabi sohalarga integratsiyalashuvi sezilarli yutuqlarga olib keldi. Misol uchun, Aurora kabi sun'iy intellekt modellari ob-havoni bashorat qilishda, xususan, ekstremal hodisalarni bashorat qilishda, tarixiy ma'lumotlardagi korrelyatsiyalarni aniqlashda yuqori aniqlikni namoyish etdi. Ta'lim sohasida sun'iy intellekt shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini osonlashtiradi, ma'muriy vazifalarni avtomatlashtiradi va tilni qayta ishlash va immersiv texnologiyalar kabi vositalar orqali foydalanish imkoniyatini oshiradi.

O'zining afzalliklariga qaramay, sun'iy intellekt axloqiy dilemmalar va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Taxmin qilish mumkinki, sun'iy intellekt tizimlari onlayn munozaralarda odamlardan ko'ra ishonchliroq bo'lishi mumkin va bu ularning jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish potentsialiga oid xavotirlarni kuchaytiradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt modellari fazoviy fikrlashni talab qiladigan vazifalarda cheklovlarni ko'rsatdi, masalan, analog soatlarni o'qish va taqvim sanalarini aniqlash, ta'lim usullarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Sun'iy intellekt potentsialidan mas'uliyat bilan foydalanish uchun ekspertlar shaffoflik, adolat va mas'uliyatni rag'batlantiradigan axloqiy me'yorlar va yo'riqnomalarni o'rnatish tarafdoriman. Bunga talqin qilinadigan sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqish, algoritmlardagi noaniqliklarni bartaraf etish va ma'lumotlardan foydalanishda maxfiylik va xavfsizlikni ta'minlash kiradi. Bundan tashqari, siyosatchilar, tadqiqotchilar va sanoat rahbarlari o'rtasidagi fanlararo

hamkorlik sun'iy intellektning jamiyatga integratsiyalashuvining murakkabligini hal qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar / Literatura / Reference:

1. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
2. Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Institute of Education Press.
3. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Polity Press.
4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
5. Siemens, G. (2013). *Learning Analytics: The Emergence of a Discipline*. American Behavioral Scientist.
6. Winfield, Alan F. T.; Jirotko, Marina (15 October 2018). «Ethical governance is essential to building trust in robotics and artificial intelligence systems». *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 376 (2133): 20180085.
7. De La Flor, Grace; Ojaghi, Mobin; Martínez, Ignacio Lamata; Jirotko, Marina; Williams, Martin S.; Blakeborough, Anthony (13 September 2010). «Reconfiguring practice: the interdependence of experimental procedure and computing infrastructure in distributed earthquake engineering». *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 368 (1926): 4073–4088.
8. D'Agostino, Giuseppina; Hinds, Chris; Jirotko, Marina; Meyer, Charles; Piper, Tina; Rahman, Mustafizur; Vaver, David (June 2008). «On the importance of intellectual property rights for e-science and the integrated health record». *Health Informatics Journal*.
9. Geddes, J; Mackay, C; Lloyd, S; Simpson, A; Power, D; Russell, D; Jirotko, M; Katarova, M; Rossor, M; Fox, N; Fletcher, J; Hill, D; McLeish, K; Chen, Y; Hajnal, JV; Lawrie, S; Job, D; McIntosh, A; Wardlaw, J; Sandercock, P; Palmer, J; Perry, D; Procter, R; Ure, J; Hartswood, M; Slack, R; Voss, A; Ho, K; Bath, P; Clarke, W; Watson, G (2006). «Designing for e-Health: recurring scenarios in developing grid-based medical imaging systems». *Studies in Health Technology and Informatics*. 120: 336–47.

10. Welsh, E; Jirotko, M; Gavaghan, D (15 June 2006). «Post-genomic science: cross-disciplinary and large-scale collaborative research and its organizational and technological challenges for the scientific research process». *Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences*. 364 (1843): 1533–49.
11. Hartswood, M; Jirotko, M; Procter, R; Slack, R; Voss, A; Lloyd, S (2005). «Working IT out in e-Science: experiences of requirements capture in a HealthGrid project». *Studies in Health Technology and Informatics*. 112: 198–209.
12. Winfield, Alan F. T.; Jirotko, Marina (20 July 2017). «The Case for an Ethical Black Box». *Towards Autonomous Robotic Systems. Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 10454. In *Proc. Towards autonomous robotic systems : 18th Annual Conference, TAROS 2017, Guildford, UK, July 19-21, 2017*, Springer. pp. 262–273.